

La armonía comunitaria como principio rector de la justicia indígena en el Ecuador

Community harmony as a guiding principle of indigenous justice in Ecuador

JOSSELIN K. SALINAS PAUCAR¹

Sumario: I. Introducción. II. Fundamentos de la armonía comunitaria en la cosmovisión indígena. III. Manifestaciones de la armonía en la práctica jurídica indígena. IV. La armonía como base de la organización social y jurídica. V. Conclusiones.

RESUMEN: El presente artículo examina el principio de la armonía comunitaria como eje fundamental de la justicia indígena en el Ecuador. A diferencia de los modelos retributivos propios de la justicia ordinaria, la justicia indígena concibe la infracción como una ruptura del equilibrio social y cultural que debe ser restituido mediante prácticas restaurativas y comunitarias. El análisis se desarrolla a partir de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales, así como de experiencias recogidas en comunidades indígenas, lo que permite identificar la armonía como un valor jurídico y cultural con plena vigencia. Se describen las sanciones comunitarias que, más allá de su dimensión correctiva, cumplen una función simbólica y pedagógica en la recomposición de lazos sociales. Asimismo, se plantea que este principio no solo expresa un ordenamiento jurídico propio, sino que abre posibilidades de diálogo intercultural dentro del Estado plurinacional, aportando a debates contemporáneos sobre justicia restaurativa y pluralismo jurídico.

PALABRAS CLAVE: armonía comunitaria, justicia indígena, cosmovisión indígena, pluralismo jurídico, interculturalidad

ABSTRACT: This article examines the principle of community harmony as a fundamental pillar of indigenous justice in Ecuador. Unlike the retributive models characteristic of ordinary justice, indigenous justice conceives offenses as disruptions of the social and cultural balance that must be restored through restorative and community-based practices. The analysis draws on doctrinal, normative, and jurisprudential sources, as well as on experiences documented in indigenous communities, which highlight harmony as a legal and cultural value that remains fully in force.

¹ Maestranda en Derecho y Sociedad con mención en Identidades y Acción Colectiva, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). Abogada por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Experiencia en docencia universitaria, investigación socio-jurídica y trabajo comunitario con pueblos indígenas amazónicos. Correo electrónico: jsalinas.ab@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5353-0322>

Community sanctions are described that, beyond their corrective dimension, serve a symbolic and pedagogical function in the restoration of social bonds. The article argues that this principle not only reflects an autonomous legal system, but also opens avenues for intercultural dialogue within the plurinational state, contributing to contemporary debates on restorative justice and legal pluralism.

KEYWORDS: community harmony, indigenous justice, indigenous worldview, legal pluralism, interculturality

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto jurídico del Ecuador, el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena ha abierto paso a un diálogo complejo, pero necesario, entre los sistemas normativos estatales y los sistemas de justicia propios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Este reconocimiento, más allá de su dimensión legal, invita a comprender los fundamentos filosóficos, culturales y sociales que sustentan la administración de justicia en los territorios indígenas. En este marco, uno de los principios más relevantes, y a la vez menos comprendidos desde la lógica occidental, es el de la armonía comunitaria. Este principio no sólo orienta la resolución de conflictos en el seno de las comunidades, sino que constituye un eje articulador de su estructura social, sus prácticas restaurativas y su cosmovisión general sobre el equilibrio en la vida colectiva.

El presente ensayo parte de la hipótesis de que la principal diferencia entre la administración de justicia ordinaria y la administración de justicia indígena radica en su finalidad. Mientras que la justicia estatal se orienta prioritariamente hacia la reparación individual de la víctima y la sanción del victimario, la justicia indígena busca restituir la armonía comunitaria alterada por el conflicto, a través de mecanismos que no solo consideran el daño personal, sino también la desestabilización espiritual, social y simbólica que afecta a todo el colectivo. Este enfoque implica una dimensión relacional del conflicto, donde el *llaki* (gran tristeza o pena colectiva) se instala como señal de ruptura, y cuya resolución exige un proceso de sanación tanto del infractor como del vínculo social en su conjunto.

La superación de esta situación de *llaki* requiere un proceso de corrección y sanación que no se limita solo a castigar al infractor, sino que procura reconciliar, reequilibrar y reparar el tejido comunitario afectado. En virtud de ello, el fin de algunas

sanciones tradicionales, como los baños de agua fría, las limpias con ortiga, el uso ritual del ají o del tabaco, e incluso los latigazos, no poseen un fin punitivo, en el sentido occidental; más bien, su propósito es restaurativo, sanador y, en gran parte, simbólico.

Reflexionar sobre la armonía comunitaria, como principio rector de la vida colectiva en las comunidades indígenas, permite poner en cuestión los límites del paradigma retributivo de la justicia penal y valorar otras formas de racionalidad jurídica que existen en contextos plurinacionales. En efecto, en un país como Ecuador, en el que coexisten múltiples ordenamientos jurídicos, es necesario reconocer la existencia de otras maneras de concebir el derecho, donde lo que está en juego no es solamente la relación entre víctima y victimario, sino también la salud espiritual y moral de toda una comunidad.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿Cómo se manifiesta y qué rol cumple la armonía comunitaria, como principio fundamental en la estructura social y jurídica de las comunidades indígenas? A partir de esta inquietud, se ha planteado como objetivo general analizar el rol de la armonía comunitaria como principio rector en la organización social, normativa y cultural de las comunidades indígenas. Este objetivo se desglosa en tres propósitos específicos: a) comprender el significado y fundamento de la armonía comunitaria desde la cosmovisión indígena; b) identificar las prácticas culturales y mecanismos comunitarios que promueven y preservan la armonía; y, c) examinar cómo la armonía comunitaria orienta el equilibrio en la vida social y en los sistemas propios de justicia.

Para ello, se aplicará un enfoque metodológico cualitativo, de carácter hermenéutico y jurídico-doctrinal, sustentado en el análisis de fuentes bibliográficas seleccionadas que abordan la justicia indígena desde perspectivas interculturales, sociológicas y filosóficas. Las fuentes fueron escogidas por su relevancia en el ámbito académico ecuatoriano y latinoamericano, y constituyen un insumo clave para sustentar teóricamente la hipótesis planteada. Así también, se incluye una revisión analítica de estudios de caso y sentencias constitucionales que permiten observar en la práctica los alcances y tensiones de la justicia indígena en su aplicación concreta.

II. FUNDAMENTOS DE LA ARMONÍA COMUNITARIA EN LA COSMOVISIÓN INDÍGENA

La noción de armonía comunitaria, tal como se concibe en las comunidades indígenas del Ecuador, no puede entenderse desde una lógica individualista ni desde el enfoque liberal del derecho, pues se trata de un principio que vincula a la comunidad con un orden cósmico, espiritual y relacional más amplio. La armonía no es solo un estado ideal de convivencia pacífica, sino, la manifestación de un equilibrio que integra la relación con los demás seres humanos, con los espíritus, con la naturaleza y con el tiempo. Cuando ese equilibrio se rompe (por un acto de violencia, una infracción o una conducta que transgrede los códigos comunitarios) no solo sufre la víctima, sino, toda la colectividad, la cual entra en un estado de *llaki*, mismo que podría traducirse como una pena profunda, una preocupación colectiva o un dolor compartido.

De Sousa Santos sostiene que la justicia indígena no debe ser concebida como una forma atrasada o rudimentaria de justicia, sino como parte de un paradigma jurídico distinto que encarna otra racionalidad moderna: *una modernidad indocéntrica*, en sus palabras, que rivaliza con la modernidad eurocéntrica impuesta por los Estados-nación modernos. Desde esta perspectiva, lo que está en juego en la justicia indígena es una manera distinta de comprender el conflicto y su resolución, pues, no se trata solo de aplicar sanciones, sino de restablecer una armonía rota, mediante prácticas colectivas que integran lo normativo, lo espiritual y lo simbólico.²

Estermann, por su parte, afirma que en la filosofía andina no existe una separación tajante entre lo individual y lo colectivo, entre lo humano y lo no humano, entre lo espiritual y lo material, pues, todo forma parte de una red interrelacionada que se articula en torno al principio de la relacionalidad. En ese sentido, cualquier conflicto o desequilibrio no afecta solo a quienes están directamente involucrados, sino a toda la comunidad y al entorno que los rodea. Por eso, los actos de justicia no pueden ser comprendidos como simples mecanismos de castigo o sanción legal, sino como actos de reequilibrio del cosmos, donde se activa un proceso de sanación integral que compromete tanto al infractor como a la comunidad.³

Desde esta mirada, la armonía comunitaria no es un estado que se logra una vez y para siempre, sino una construcción permanente y frágil que debe ser cultivada

² Boaventura De Sousa Santos, «Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad», en *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*, 1ra ed. (Ecuador: ABYA YALA, 2012), 650.

³ Josef Estermann, *Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo*, 2.^a ed (La Paz: Instituto Superior Ecuaménico Andino de Teología (ISEAT), 2006).

cotidianamente y restaurada cuando se ve amenazada. El conflicto, por tanto, no se entiende como una desviación de la norma, sino como una oportunidad para recomponer el tejido social. De ahí que el derecho propio de las comunidades indígenas posea un carácter eminentemente restaurativo, mas no uno punitivo, lo que, a su vez, implica procesos necesariamente colectivos de deliberación, ritualidad, corrección y reintegración.

Por su parte, en la investigación de Cordero, se recoge el testimonio de líderes comunitarios como Gregorio Iza y José Cuchiparte, quienes explican que la noción de justicia en sus pueblos se fundamenta en el equilibrio de la vida, no en el castigo. La justicia, afirman, no se relaciona con tribunales ni con jueces, sino con el diálogo, la palabra y el acuerdo colectivo. Así, la armonía se recupera cuando quien ha cometido una falta reconoce su error, ofrece disculpas y se reintegra a la comunidad a través de prácticas que reparan el vínculo afectado. Desde esta mirada, el conflicto no es una simple infracción legal, sino una ruptura relacional que genera el *llaki*, y que solo puede ser sanada restaurando los lazos sociales dañados.

En la cosmovisión indígena, entonces, el conflicto no se resuelve simplemente cuando se impone una sanción; más bien, se resuelve cuando la comunidad percibe que el equilibrio ha sido restablecido. Esta lógica es profundamente ajena a los modelos jurídico-formales del Estado, pero representa una fuente viva de saber normativo que sigue funcionando en múltiples territorios del Ecuador. Cabe recalcar que reconocer esta diferencia no implica idealizar ni enaltecer la justicia indígena, más bien, se busca comprender que existen otros modos legítimos para abordar el conflicto, donde la prioridad no es castigar al culpable, sino sanar a la comunidad.

Ahora bien, desde la experiencia de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua (como los sutiaba, chorotega y nahoa), la armonía comunitaria se concibe como un modo de vida que prioriza el equilibrio con la naturaleza, la solidaridad familiar y el respeto a lo colectivo. Esta perspectiva, aunque situada en un contexto geográfico distinto, resulta especialmente valiosa para ampliar la comprensión intercultural de los principios que rigen la vida comunitaria en América Latina. Como explica Cruz, la concepción de “vivir bonito” no se trata de una aspiración individual, sino de una práctica

cotidiana que garantiza la tranquilidad espiritual y la cohesión social.⁴ En ese contexto, la vida en comunidad no se basa en la competencia o la acumulación, sino en el compartir, en el respeto mutuo y en el trabajo conjunto. Esta cosmovisión permite comprender que la armonía no es un estado pasivo, sino una construcción activa y permanente, tejida en cada gesto de colaboración, palabra respetuosa o acto de reciprocidad.

III. MANIFESTACIONES DE LA ARMONÍA EN LA PRÁCTICA JURÍDICA INDÍGENA

Las comunidades indígenas del Ecuador han desarrollado, a lo largo del tiempo, una serie de prácticas culturales sancionatorias cuyo objetivo no es únicamente corregir una conducta desviada, también involucra reparar la ruptura de la armonía colectiva causada por el conflicto. Dichas prácticas no pueden ser comprendidas desde una visión puramente jurídica o punitiva, puesto que las mismas se encuentran cargadas de significados simbólicos, espirituales y comunitarios que responden a una lógica de sanación antes que de represión. La justicia indígena, en ese sentido, incorpora un conjunto de saberes ancestrales que articulan la sanción con el restablecimiento del equilibrio, el perdón con la corrección, y la purificación con la reincorporación.

Uno de los elementos centrales de estas prácticas es la dimensión ritual. A través de actos como los baños de agua fría, las limpias con ortiga, el uso de infusiones de tabaco o ají en los ojos o la nariz, o los latigazos aplicados públicamente, se expresa un proceso de purificación tanto física como espiritual. A primera vista, estos actos podrían parecer formas crueles de castigo corporal, pero en el contexto cultural en el que se inscriben, tienen un propósito correctivo, mas no vengativo. Tal como lo explica Cachimuel, estas prácticas deben entenderse como parte de un modelo de justicia restaurativa propio, en el que el infractor no es excluido ni estigmatizado, sino que pasa por un proceso de reconocimiento del daño, purificación y reconciliación, lo que lo habilita para ser reinsertado en la vida comunitaria.⁵

⁴ Carlos Lenys Cruz Barrios, «Concepción de vida deseable de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua», *Humanismo y Cambio Social*, n.º 11 (2018): 52-69, doi:10.5377/hcs.v0i11.8735.

⁵ Inti Cachimuel Anrango, «Justicia restaurativa en el Ecuador. Pluralidad de sanciones desde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas» (Universidad Andina Simón Bolívar, 2024), <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9780>.

Según el estudio recopilado por Cordero, en la comunidad de La Cocha y de La Toglla, se determinó que la práctica de la justicia indígena no recurre a códigos escritos, sino a procedimientos contruidos colectivamente y orientados por la memoria oral y los acuerdos del cabildo. Las sanciones más comunes incluyen la realización de trabajos comunitarios (mingas), baños de agua fría y disculpas públicas. Lo central en estos actos no es el sufrimiento físico, sino la dimensión simbólica del restablecimiento. Por ejemplo, el baño de agua helada no solo “refresca el cuerpo” sino también “la mente y el corazón” de quien ha obrado mal, permitiéndole regresar a la comunidad con una conciencia renovada. Esto permite que el castigo no excluya, sino que reintegre, en tanto se lo entiende como un proceso de purificación compartida.⁶

Además de su carácter simbólico, estas sanciones poseen una función pedagógica. No se aplican únicamente para castigar, sino para enseñar a la comunidad, especialmente a los más jóvenes, sobre los límites y valores que regulan la convivencia. A través del ritual, se refuerza la cohesión interna y se genera una memoria colectiva del conflicto que no es destructiva, sino restauradora. En ese sentido, la sanción no busca producir miedo, como ocurre muchas veces en el sistema penal ordinario, sino conciencia, responsabilidad y reencuentro. La persona sancionada no es vista como un enemigo social, sino como alguien que ha perdido el camino y necesita ser corregido con firmeza, pero también con afecto y reconocimiento.

En las comunidades estudiadas por Cruz, las prácticas que permiten mantener la armonía comunitaria se inscriben en un entramado espiritual y moral que guía el comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el trabajo en minga, la ayuda mutua entre familias y los consejos de ancianos no son solo mecanismos organizativos, sino formas de sostener la vida buena. Estas expresiones del vivir bonito (como las llaman los propios comuneros) se basan en el respeto, el compartir, la reciprocidad y la conexión con la naturaleza. Lejos de constituir simples normas de convivencia, estas prácticas reflejan una ética colectiva orientada a preservar el equilibrio. Aunque no se nombren como jurídicas, cumplen una función normativa y restaurativa, y permiten corregir sin romper, y sanar sin excluir.⁷

⁶ David Cordero Heredia, «Sistematización de experiencias de justicia indígena en La Cocha y La Toglla», en *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador* (Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos / FLACSO, 2013), 73-102.

⁷ Cruz Barrios, «Concepción de vida deseable de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua».

Así también, las prácticas ancestrales, lejos de responder a una lógica irracional, tienen una racionalidad propia que se sostiene en el tiempo porque responde a las necesidades colectivas y valores ancestrales de las comunidades. Ávila Santamaría, al estudiar casos en los que se ha aplicado justicia indígena, señala que el objetivo central de estas prácticas no es la eliminación del conflicto mediante el castigo, sino su transformación en una oportunidad para regenerar el vínculo comunitario. En sus palabras, “la víctima se siente sumamente más bien protegida por las autoridades comunitarias”⁸ mientras que el infractor atraviesa un proceso de reintegración real, no solo simbólica. Así, el proceso sancionatorio se convierte en un camino de ida y vuelta entre la falta y el perdón, entre el desvío y la armonía.

Es importante destacar, también, que la legitimidad de estas prácticas no reside únicamente en su eficacia social, sino en el hecho de que son construidas, transmitidas y aceptadas colectivamente. A diferencia del derecho estatal, donde la norma suele imponerse desde arriba, el derecho indígena se vive desde dentro, enraizado en las autoridades comunitarias, en la memoria oral, en los rituales y en los vínculos que se tejen a diario por cada uno de los comuneros. Su vigencia no depende de una codificación escrita (como ocurre con las normas del derecho ordinario), sino de su capacidad para sostener el equilibrio social y espiritual del grupo. Por eso, más que un sistema de sanciones, lo que está en juego es una práctica ancestral de administración de justicia que articula valores, cuerpos, símbolos y comunidad.

IV. LA ARMONÍA COMO BASE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA

En las comunidades indígenas, la armonía no es solo un valor moral ni una aspiración abstracta, más bien es concebido como un principio estructurante de la vida social y jurídica. Desde la cosmovisión indígena, la organización comunitaria no se sostiene en jerarquías impuestas ni en estructuras rígidas de poder, sino en un delicado equilibrio de relaciones recíprocas, afectivas y normativas, que buscan garantizar la convivencia, la corresponsabilidad y el respeto mutuo. En este entramado, la justicia ocupa un lugar fundamental como mecanismo para mantener o restaurar ese equilibrio

⁸ Ramiro Fernando Ávila Santamaría, «La prisión como problema global y la justicia indígena como alternativa local: estudio de caso», *Universidad Andina Simón Bolívar*, 2013, 18.

cuando ha sido quebrantado. Por ello, la función de las autoridades comunitarias no se limita a juzgar o a castigar; su trabajo implica orientar, escuchar, deliberar y promover la reconciliación. En tal virtud, su legitimidad proviene del respeto y la confianza colectiva, más que de una investidura legalista.

Bajo esa lógica, podría afirmarse que el orden normativo de los pueblos indígenas responde a una lógica totalmente distinta a la que estructura al derecho penal ordinario, puesto que, en lugar de apoyarse en la rigidez del principio de legalidad y en la sanción privativa de libertad, las comunidades operan con sistemas flexibles, basados en el diálogo, la reciprocidad y la interpretación intercultural del conflicto. En ese contexto, aplicar justicia no reside en imponer una verdad formal, sino, en reconstruir colectivamente el sentido del daño, sus causas y efectos, y determinar la mejor forma de corregirlo y sanarlo.⁹

Bajo esa lógica, la armonía no es solo el objetivo de la justicia, sino también su punto de partida. Las normas consuetudinarias que rigen la vida comunitaria no se basan en el temor a la sanción, sino en el compromiso con el bienestar colectivo. Los actos que rompen con esta lógica son vistos como desequilibrios que deben ser corregidos no solo por el daño que producen, sino por la amenaza que representan para la integridad moral y espiritual del grupo. La justicia, entonces, opera como un proceso de recomposición que reubica a las personas dentro de la comunidad, no fuera de ella.

Este enfoque permite entender por qué la privación de libertad, pilar de la justicia penal ordinaria, es ajena a la lógica indígena. En efecto, como lo explica Ávila Santamaría, la prisión no resuelve los conflictos, sino que muchas veces los agrava tras desgarrar los vínculos sociales, generar resentimiento y reproducir violencias. La justicia indígena, en cambio, prioriza la reparación, la reincorporación y la paz. En palabras de un comunero citado en su estudio: “el objetivo central es el de buscar la paz”,¹⁰ no la venganza ni la retribución. De ahí que las medidas aplicadas no pretendan destruir al infractor, sino restaurarlo en su vínculo con los demás.

⁹ Andrés Cuasapaz Arcos, «Rigidez del proceso penal El problema de la interpretación intercultural. Estudio de caso» (Universidad Andina Simón Bolívar, 2021), <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8187>.

¹⁰ Ávila Santamaría, «La prisión como problema global y la justicia indígena como alternativa local: estudio de caso», 20.

Esta forma de organización jurídica está profundamente arraigada en la vida cotidiana de las comunidades. La asamblea, el consejo de ancianos, la autoridad espiritual o el cabildo no son órganos separados de la comunidad, sino espacios vivos de deliberación colectiva, donde se entrecruzan el derecho, la memoria, la espiritualidad y la palabra. Allí, los conflictos se abordan no solo con criterios legales, sino también éticos, emocionales y rituales. Como lo sugiere Cachimuel, el modelo de autocomposición de la justicia indígena refleja una concepción relacional del ser humano, en la que todos y todas son responsables del bienestar colectivo.¹¹

Por tanto, el principio de armonía en estas comunidades no solo guía las relaciones personales, sino que estructura toda forma de autoridad y organización. Como señala Cruz, las decisiones colectivas son tomadas con base en el diálogo y la consulta, especialmente con los ancianos y sabios que representan la memoria moral del pueblo. La autoridad, plantea el autor, no debe imponerse, más bien, debe construirse a partir del reconocimiento comunitario.¹² Esta forma de organización permite que el conflicto sea una oportunidad para reforzar los vínculos, y no para fracturarlos. La armonía, entonces, es tanto una meta como una condición del ejercicio del poder dentro de la comunidad.

Nuevamente, en la investigación de Cordero, en relación con las experiencias comunitarias de justicia indígena, se documenta que el cabildo cumple un papel esencial como espacio de deliberación y resolución de conflictos. Esta figura no actúa como una autoridad punitiva en sentido estricto, sino como un órgano que busca restablecer el equilibrio cuando se ha roto la armonía comunitaria. Su legitimidad no radica en la capacidad de sancionar, sino en su vínculo directo con la comunidad, en la confianza que deposita el colectivo en su juicio y en su compromiso con el bienestar común. A través de mecanismos de diálogo, escucha y orientación, el cabildo interviene no para imponer, sino para facilitar acuerdos que restablezcan la paz y refuercen los lazos sociales.¹³

El comprender esta lógica exige también reconocer los límites del derecho estatal para dialogar con estos sistemas normativos. Aunque la Constitución reconoce la jurisdicción indígena, en la práctica persisten resistencias institucionales, incomprensiones culturales y tensiones en el ejercicio de competencias. La

¹¹ Cachimuel Anrango, «Justicia restaurativa en el Ecuador. Pluralidad de sanciones desde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas».

¹² Cruz Barrios, «Concepción de vida deseable de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua».

¹³ Cordero Heredia, «Sistematización de experiencias de justicia indígena en La Cocha y La Toglla».

interculturalidad jurídica, más que un principio normativo, debería convertirse en una práctica constante de traducción y aprendizaje mutuo, donde la armonía comunitaria sea reconocida como un principio legítimo del derecho, no como una excepción anecdótica.

En suma, la armonía no solo orienta la forma en que se resuelven los conflictos, sino también la manera en que se estructura el poder, se ejercen las normas y se construye la justicia en las comunidades indígenas. Lejos de ser una categoría abstracta, es un principio jurídico vivo, que permite sostener un modelo de organización plural, ético y profundamente humano.

V. CONCLUSIONES

En resumen, la justicia indígena, al centrarse en la restauración de la armonía comunitaria, pone en evidencia que existen formas jurídicas legítimas que no se fundamentan en la lógica retributiva ni en la imposición del castigo, sino en la sanación del conflicto y en la recomposición del tejido social. A diferencia del sistema penal ordinario, que tiende a aislar al infractor y reducir el conflicto a una relación binaria entre víctima y victimario, la justicia indígena reconoce que toda infracción tiene un impacto colectivo, que afecta a la comunidad en su conjunto, alterando su equilibrio espiritual, moral y relacional. Por ello, el principio de armonía comunitaria no solo guía las respuestas al conflicto, sino que configura una visión integral de la justicia, donde el objetivo principal es sanar el *llaki* colectivo, restablecer los vínculos rotos y reincorporar al infractor a la vida comunitaria.

Las prácticas ancestrales utilizadas en este proceso, a pesar de que pueden parecer ajenas o incluso polémicas desde la lógica occidental, poseen un profundo sentido simbólico y pedagógico. No se trata de castigos arbitrarios, sino de mecanismos de purificación y reequilibrio, que buscan restituir la conexión entre la persona, la comunidad y el orden espiritual que las sostiene. Estas medidas, al ser asumidas colectivamente y no impuestas de manera vertical, reafirman el principio de corresponsabilidad en la gestión del conflicto y fortalecen la cohesión social. Además, permiten evitar los efectos destructivos que muchas veces genera la prisión, tales como la estigmatización, el desarraigo y la perpetuación de las violencias.

En este sentido, la armonía comunitaria no debe ser vista como un concepto etnográfico o como un valor cultural más, sino como una categoría jurídica viva, que articula un modo alternativo de pensar y practicar la justicia. Lejos de idealizar la justicia indígena, el presente ensayo ha buscado poner en valor su racionalidad propia, su eficacia restaurativa y su potencia como paradigma que interpela al modelo estatal dominante. En un Estado plurinacional como el ecuatoriano, donde coexisten diversas formas de vida, organización y normatividad, resulta indispensable avanzar hacia una verdadera interculturalidad jurídica, que no se limite a la tolerancia formal, sino que reconozca y dialogue con los principios fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, la centralidad de la armonía.

Cuando se observa la administración de justicia en las comunidades indígenas desde sus propias vivencias, se revela con claridad que sus fundamentos no radican en la imposición del castigo, sino en la recuperación del equilibrio colectivo. No se trata únicamente de aplicar correctivos, sino de recrear las condiciones que hacen posible la convivencia, de devolverle sentido a la palabra compartida y de restaurar la confianza donde ha habido fractura. En contextos donde el daño no se concibe como algo aislado, sino como una perturbación del tejido comunitario, la respuesta no puede ser otra que aquella que reconstruye el vínculo, no que lo anula.

En este ensayo también se pudo evidenciar que toda esta lógica restaurativa, centrada en la armonía como horizonte vital, no es exclusiva de un solo territorio. En distintas regiones del continente latinoamericano, como en el caso de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua, también se observó que la vida comunitaria se organiza en torno al respeto mutuo, la colaboración cotidiana y la sanación de las relaciones humanas y espirituales. Estos elementos confirman que existe una racionalidad común, aunque diversa en sus expresiones, puesto que desafía los moldes del castigo y propone una forma distinta de entender el orden, la autoridad y el conflicto. Reconocer esa pluralidad de caminos no solo fortalece el principio de interculturalidad jurídica, sino que abre la posibilidad de repensar los fundamentos mismos de la justicia en clave comunitaria.

Finalmente, reflexionar desde esta perspectiva permite no solo comprender mejor las prácticas jurídicas indígenas, sino también abrir horizontes para pensar una justicia más humana, más cercana a la vida y a las necesidades reales de las comunidades. Una justicia que no se contente con sancionar, sino que busque y se atreva a sanar.

Referencias

- Ávila Santamaría, Ramiro Fernando. «La prisión como problema global y la justicia indígena como alternativa local: estudio de caso». *Universidad Andina Simón Bolívar*, 2013, 33.
- Cachimuel Anrango, Inti. «Justicia restaurativa en el Ecuador. Pluralidad de sanciones desde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas». Universidad Andina Simón Bolívar, 2024. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9780>.
- Cordero Heredia, David. «Sistematización de experiencias de justicia indígena en La Cocha y La Toglla». En *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*, 73-102. Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos / FLACSO, 2013.
- Cruz Barrios, Carlos Lenys. «Concepción de vida deseable de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua». *Humanismo y Cambio Social*, n.º 11 (2018): 52-69. doi:10.5377/hcs.v0i11.8735.
- Cuasapaz Arcos, Andrés. «Rigidez del proceso penal El problema de la interpretación intercultural. Estudio de caso». Universidad Andina Simón Bolívar, 2021. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8187>.
- De Sousa Santos, Boaventura. «Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad». En *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*, 1ra ed., 650. Ecuador: ABYA YALA, 2012.
- Estermann, Josef. *Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo*. 2.^a ed. La Paz: Instituto Superior Ecuaménico Andino de Teología (ISEAT), 2006.